

INGLIZ TILIDAGI RAQAMLI TRANSPORT NEOLOGIZMLARINING O'ZBEK TILIGA TARJIMA STRATEGIYALARI: ZAMONAVIY TARJIMA KONSEPSIYALARI ASOSIDA

Xidirova Mahfuza Sobirjon qizi

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338673>

Annotatsiya. Raqamli transport sohasidagi yangi terminlar *Intelligent Transport Systems* – ITS, *digital twin*, *autonomous vehicle*, *Mobility-as-a-Service* – MaaS ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima jarayonida zamonaviy tarjima konsepsiyalarini ya'ni funksional, Skopos va kommunikativ yondashuvlar talab qilmoqda. Tadqiqotda ushbu terminlarning neologik xususiyatlari qiyosiy lingvistik tahlil qilinib, o'zbek tilidagi tarjima strategiyalari: kalkalash, transliteratsiya, semantik moslashuv va deskriptiv tarjimalar orqali amalga oshiriladi. Natijalar texnik tarjima amaliyotida sinonimiya muammosini hal etish va terminologik standartlashtirishga asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: raqamli transport terminlari, tarjima nazariyasi, neologizmlar, qiyosiy lingvistik tahlil, kalkalash, semantik moslashuv, texnik tarjima.

Abstract. *New terms in digital transport Intelligent Transport Systems – ITS, digital twin, autonomous vehicle, Mobility-as-a-Service – MaaS require modern translation concepts functional, Skopos, and communicative approaches when translating from English to Uzbek. The study conducts a comparative linguistic analysis of their neological features and identifies translation strategies in Uzbek calquing, transliteration, semantic adaptation, descriptive translation. Results contribute to resolving doublet issues in technical translation practice and standardizing terminology.*

Keywords: *digital transport terms, translation theory, neologisms, comparative linguistic analysis, calquing, semantic adaptation, technical translation.*

Аннотация. Новые термины в цифровом транспорте *Intelligent Transport Systems* – ITS, *digital twin*, *autonomous vehicle*, *Mobility-as-a-Service* – MaaS требуют современных концепций перевода функциональный, Skopos и коммуникативный подходы при переводе с английского на узбекский. Исследование проводит сравнительный лингвистический анализ их неологических особенностей и определяет стратегии перевода в узбекском языке калькирование, транслитерация, семантическая адаптация, описательный перевод. Результаты способствуют решению проблемы дублетов в практике технического перевода и стандартизации терминологии.

Ключевые слова: термины цифрового транспорта, теория перевода, неологизмы, сравнительный лингвистический анализ, калькирование, семантическая адаптация, технический перевод.

Klassik tarjima nazariyasidan farqli o'laroq, zamonaviy konsepsiyalar tarjimaning tilshunoslikdan chiqib, funksional, madaniy va ijtimoiy jihatlariga e'tibor qaratadi. Asosiy konsepsiyalar quyidagilar:

- Dinamik ekvivalentlik: Tarjima asl matnning soʻzma-soʻz nusxasi emas, balki qabul qiluvchi auditoriyada bir xil taʼsir va tushunishni yaratishi kerak. Texnik terminlarda maʼno va funksiyani saqlash muhimroq.

- Skopos nazariyasi: Tarjimaning asosiy maqsadi (skopos) hal qiluvchi omil hisoblanadi. Raqamli transport hujjatlarida tarjima mutaxassislar uchun aniqlikni, ommaviy matnlarda esa tushunarlikni taʼminlashi lozim.

- Domestikatsiya va foreynizatsiya: Domestikatsiya – tarjima matnini oʻzbek tilida tabiiy va madaniy jihatdan mos qilish; foreynizatsiya – inglizcha shaklni saqlab, yangilikni koʻrsatish. Texnik sohada ikkalasining aralashmasi qoʻllaniladi.

- Kommunikativ va semantik tarjima: Kommunikativ tarjima oʻquvchiga qulaylik beradi, semantik tarjima esa asl maʼnoga yaqin boʻladi.

- Madaniy burilish : Tarjima madaniyatlararo aloqa vositasi sifatida koʻriladi. Bu oʻzbek terminologiyasini boyitish va milliy meʼyorlarni saqlashga yordam beradi.

Bu konsepsiyalar raqamli transport neologizmlarining tarjimasida funksional yondashuvni taʼminlaydi.

Neologizmlarni tarjima qilishda quyidagi strategiyalar qoʻllaniladi:

Oʻzlashtirish (borrowing/transliteration) - Inglizcha shaklini saqlash yoki moslashtirish. Bunda asosiy maqsad xalqaro standartlarni saqlash hisoblanadi. Bunga misol qilib quyidagini keltirishimiz mumkin: Blockchain → blokcheyn; self-driving → self-driving

Soʻzma- soʻz (loan translation)- Komponentlarni alohida tarjima qilish. Bu strategiyadan koʻzlangan asosiy maqsad shundan iboratki, oʻzbek tilining ichki imkoniyatlaridan koʻproq foydalanishdir va quyidagi misollar bunga dalil boʻla oladi. Ride-sharing → sayohat ulashish; autonomous vehicle → avtonom transport vositasi

Funksional / deskriptiv tarjima – Maʼnoni tavsif bilan berish (dinamik ekvivalentlik, Skopos) Bu usulda auditoriyaga alohida eʼtibor qaratiladi yaʼni auditoriyaga tushunarli boʻlishini taʼminlash eng asosiy maqsad hisoblanadi. Bunga misol quyidagicha: Mobility as a Service (MaaS) → Harakatlanish xizmati sifatida yoki Birlashtirilgan harakatlanish xizmati

Yangi termin yaratish – Oʻzbek tilida yangi qoʻshma soʻz yasash va milliy terminologiyani boyitib rivojlantirishga yoʻnaltirilgan strategiyadir : smart city → aqlli shahar; V2X → Transport vositasi – hammaga

Aralash yondashuv – Bir necha usulni birlashtirish+kontekst tahlili. Bu usul asosan media hamda rasmiy hujjatlar uchun hisoblanadi. e-TIR → elektron TIR

Shuni aytib oʻtish joizki, strategiyalarni tanlashda tarjima maqsadi (skopos) va auditoriya hisobga olinadi. Koʻpincha aralash yondashuv eng samarali hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kabre M. T. Terminology: Theory, methods and applications. John Benjamins, 1999.
2. "Raqamli Oʻzbekiston – 2030" strategiyasi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni, 2020.
3. Gʻafurova N. Building Bilingual Terminology for Emerging Fields... 2025.
4. Tukhtasinova Z. Comparative Morphological Analysis... 2025.